

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Якубова Ф.А.

научный руководитель:
старший преподаватель,

Ташкентского Международного университета Кимё

Буриева Лазокат

студентка 1- курса группы PRI-71U

Ташкентского Международного университета Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7911776>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2023 yil

Ma'qullandi: 05-May 2023 yil

Nashr qilindi: 09-May 2023 yil

KEY WORDS

педагогика, учитель, ребёнок, мечта, воспитание, ученик, чтение.

ABSTRACT

в данном исследовании авторы статьи раскрывают особенности профессии учителя, анализируют роль учителя в формировании ребенка как личности. Авторы считают, что учителю необходимо научить ребенка уважать себя, показать ему уверенность, надежду и умение любить его. Самое главное – видеть в каждом ребенке что-то особенное, неповторимое. Ведь каждый ребенок уникален, ярок. Каждый из нас не должен забывать, что сердце и душа ребенка открыты. Для учителя ребенок – это маленький росток, который мы ценим, любим.

Перед каждым человеком, стоящим на пороге жизни, стоит вопрос выбора профессии. Лично для меня выбор профессии не был принят молниеносно. Прошли дни, месяцы, годы. И тут я подошла к своей остановке. Я решила стать учителем. Прежде чем я пришла к этому решению, я задала себе вопрос. Для педагога ребенок – это маленький росток, который мы ценим, любим. Ребёнок - маленький цветочек, я согреваю его всей душой. И забочусь о том, чтобы открыть ему мир красиво, чтоб солнечный свет рядом с ним светился теплом и счастьем.

Что такое педагогика? Воспитывать, обучать и формировать человека – основная функция педагогики. Личностное воспитание считается основным понятием в педагогике и означает совместную деятельность семьи и общества, направленную на формирование всесторонне развитой личности. С помощью образования призвано определить духовные стороны личности человека. Мировоззрение, вера, добро, красота, добро, справедливость, превращение умений в личность возможно только с помощью образования. В нем выражается концепция обучения, направленного на овладение комплексом знаний, навыков и умений, необходимых для жизни, вступления в жизнь и осуществления деятельности среди людей. В результате обучения человек будет обеспечен необходимыми знаниями и будет иметь возможность в дальнейшем получать специальную информацию различного уровня. В результате воспитания и обучения у человека формируются определенные личностные качества. Благодаря воспитанию и образованию ребенок приобретет

духовные и интеллектуальные качества, которых у него не было раньше. Это состояние продолжается на протяжении всей жизни человека и является фактором его развития.

Педагогика как наука о человеке и его становлении неразрывно связана с философией, этикой, эстетикой, культурологией, психологией, экономикой, политологией, демографией, историей, литературой, медициной и другими науками. Как вы думаете, почему это так? Решение очень простое, ведь как можно изучать другие предметы, не умея читать, писать, понимать, объяснять? Все должны получить начальное образование. В народе недаром ходила поговорка «Знания, полученные в молодости, — это высеченный в камне узор». Потому что интерес к науке или области в юном возрасте определяет, кем человек станет в будущем. Я могу привести себя в пример. Причина в том, что когда я училась в начальной школе, я очень завидовала своему учителю. Спустя годы эта мечта, желание и мои стремления сбываются. Через несколько лет настанет шанс стать квалифицированным педагогом. Для этого мне нужно работать самостоятельно и получать новый опыт. Быть учителем в современных условиях сложно и ответственно, ведь необходимо не только обладать всесторонними знаниями и опытом, но и большим терпением, всегда находиться в творческом поиске и привносить в работу новое. Со временем меняются и методы обучения. Совершенно новые методы, руководства, различные подобные инструменты.

Знаете ли вы, почему педагогика — сложная область? Потому что очень сложно понять детей, привлечь их внимание, почувствовать детство, не притворяясь детьми. Например, вспомните свою молодость! Конечно, эта ситуация произошла и с вами. Вы задали вопрос, который пришел вам в голову, пока учитель учил, верно? Помните, как отреагировал ваш учитель? У меня было много таких ситуаций. Эти события никогда не должны быть забыты. Я задавала такой вопрос своему учителю, когда мы сидели однажды в художественном классе, — «Как растут деревья в природе? Есть ли у них рты, чтобы пить воду или есть пищу?» Тогда мой учитель мудро ответил на все мои вопросы и попросил нарисовать дерево. Квалифицированный педагог должен уметь выходить из таких разных ситуаций и снова сосредотачиваться на процессе урока.

Вы знаете, все начинается с детства. Детство из семьи и школы. Семья — это прежде всего мать, а школа — это прежде всего учитель. Знаете, какое чувство у меня будет, когда я слышу слово "учитель"? Эти строки доставляют мне неопишное удовольствие, бесконечное уважение к учительской профессии. Настоящим мастером может стать только тот, кто убежден, что это его особая профессия. Все мы знаем, что знания являются источником бесценного богатства. Приобрести его — непросто задача. Ученые сравнивали обучение с рытьем колодца иглой. Несравненна роль учителя в человеке, становящемся обладателем такого бесценного сокровища. Когда речь заходит об учителях, трудно сказать больше, чем эти стихи Алишера Навои:

На пути правды, кто научил тебя письму с болью,
Для него это бесполезно.

Поэтому студенты, молодежь, студенты и все мы должны ценить учителей и всегда относиться к ним с уважением. Ученик, соблюдающий манеры ученика, будет искренне уважать своих учителей, а полученные им знания будут эффективными,

укоренившимися в его теле, и полезными в будущем.

Довольно сложно выбрать профессию, когда не знаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Мы не задумываемся о своем будущем, предполагая, что все еще решится. Выбор будущей профессии очень важен. Во многом он определяет жизнь человека. К сожалению, немало людей, выучившись на какую-то специальность, не работают по ней. Это происходит из-за принятия неверного решения при выборе будущей профессии. Кем стать? Какую профессию выбрать? Этими вопросами я, как и многие дети, задавалась ещё с раннего детства. Но, перейдя в старшие классы, начала более серьёзно задумываться над выбором специальности. Принятие решения далось мне нелегко, но я смогла определиться.

Проанализировав свои личные качества, интересы и увлечения, я решила, что я стану учителем начального образования. Что подтолкнуло меня к этому выбору? В первую очередь, возможность делиться накопленными знаниями. Я знаю, как учителям приятно видеть успехи своих учеников и хочу чувствовать то же самое. К тому же преподаватель не только даёт знания, но и влияет на развитие ученика как личности. К примеру, учитель русского языка и литературы учит рассуждать и грамотно строить устную и письменную речь, что является важной чертой культурного человека. Во-вторых, любовь к этому языку, интерес к его изучению. Тут мне вспоминаются слова Паустовского: «Любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». Эту мысль я хочу доносить и до других людей. В-третьих, увлечение чтением классической литературы. Не зря великий писатель Александр Сергеевич Пушкин говорил, что чтение – это лучшее учение. Художественные произведения помогают нам мыслить шире.

Я хочу стать учителем, потому что эта профессия является одной из самых нужных, важных и благородных. Школа – это обязательный этап в жизни каждого из нас. Он оставляет свой след в наших судьбах, взглядах, душах.

Есть много профессий в мире, и все они являются по-своему интересными. Так что это очень трудно найти свое призвание в жизни. Выбор профессии зависит от способностей и целей в жизни. Мне очень нравится работать с детьми.

Учитель! С этим словом связаны самые теплые воспоминания о детстве. Учитель встречает детей впервые на пороге школы и провожает в самостоятельную жизнь. Профессию учителя называют вечной. Профессия учителя - это каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний. Нет для Учителя большего. Каждый человек хочет не просто жить, а ощущать ценность своей жизни. Ему необходимо найти такое занятие, которое наполнит его жизнь истинным смыслом. Такое занятие, конечно же, его профессия.

Думаю, что каждая профессия заслуживает и достойна уважения. В каждом человеке должна быть изюминка. Даже в методах обучения все люди разные, у каждого есть свой подход. Главное – это не отлынивать от работы и трудиться как можно усерднее. Я считаю, что работа учителя действительно заслуживает похвалы, ведь именно учителя дают нам знания, учат грамоте и умению формулировать свои мысли. К тому же, знания русского языка необходимы для граждан нашей страны. Конечно же, любое желание начинается с подражания кому-либо. Моим учителем и в некотором смысле наставником является учительница русского и литературы, которая помогает мне, как

и всем учащимся, пройти тяжелый путь к мечте.

Учителя несут большую ответственность: выпустить из школы сформировавшегося человека не только с определенной базой знаний, но обогащенного внутренней духовно-нравственной культурой.

Для меня быть учителем - это значит, достучаться до каждого ученика, думать над тем, что значит учение для ребенка, и что я могу дать этому ученику. Быть учителем - это быть с детьми такой, какая я есть, и в душе оставаться немного ребенком: часто чего-то не знаящим, колеблющим и ищущим. Учить и учиться все время, решать, создавать и творить вместе с детьми. Ведь учитель учит до тех пор, пока он сам учится.

Использованная литература:

- 1.<http://www.ziyonet.uz/ru/library/fs/look/ds/desc/fv/uzb/libid/70000>
2. O'zbek pedagogikasi tarixi. (Ko'llanma. professor A.Zunnunov taxriri ostida). T. „O'kituvchi“. 1997.
- 3.Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 2008.
- 4.Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. – М., 2006.
- 5.Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ, 2008.

INNOVATIVE
ACADEMY